

Santé maternelle et infantile

Mulumeoderhwa BA^{1, 2*}

¹ Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé CRPS/ISTM-Bukavu.

² Section Santé Publique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

La santé de la mère et de l'enfant constitue l'une des principales préoccupations de santé publique dans le monde. Les Objectifs du Développement Durable projettent d'ici à 2030 de :

- Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes.
- Assurer l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux.
- Eliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus.

Dans certains pays du monde, des avancées significatives ont été enregistrées. Elles ont permis d'augmenter l'espérance de vie et de réduire certaines causes majeures de la mortalité infantile et maternelle. Par contre, la RDC se classe toujours parmi les pays où le taux de mortalité infantile reste le plus élevé au monde : près d'un enfant sur cinq n'atteint pas l'âge de cinq ans. Le pays, tente péniblement de se relever mais subit encore des flambées de conflits armés qui freinent son développement.

Le gouvernement congolais, les partenaires internationaux, les institutions d'enseignement et les organisations non gouvernementales doivent considérer la problématique de la santé maternelle et infantile comme une priorité afin de s'assurer que toutes les femmes, tous les nouveau-nés et tous les enfants les plus démunis ont un accès équitable à des services de santé de qualité dans le but de sauver des vies.

La revue du CRPS-ISTM-Bukavu inscrit cette problématique dans ces priorités. En effet, la plupart d'articles de ce numéro abordent la thématique de la santé maternelle et infantile. Il invite tous les intervenants (l'Etat, partenaires nationaux et internationaux, les structures...) dans le système de santé de s'approprier les résultats de ces recherches.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author: Mulumeoderhwa BA;
E-mail: alainmb04@gmail.com, Tel :
+243971477236

Received : 03 Mar 2020
Accepted : 28 Jun 2020
Published: 30 Jun 2020

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2020 Mulumeoderhwa BA
licensee CRPS. This is an Open Access
article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License
(<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).